

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исламжон Ислам угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрловна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Ибрагимов Даврон Дастамович
Кучкаров Фирдавс Шералиевич
Усмонов Рахматулло Файзуллаевич
Самаркандский Государственный
медицинский университет

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
(случай из практики)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600617>

АННОТАЦИЯ

Неуклонный рост вялотекущих и хронических заболеваний челюстно-лицевой области, характеризующихся гипергической воспалительной реакцией наблюдается уже в течение нескольких десятилетий. Объяснить этиопатогенетическое возникновение одонтогенного остеомиелита при несвоевременной диагностике и хирургическая тактика лечения. Таким образом, от ранней диагностики, объективной оценки тяжести состояния пациентов во многом зависит успех лечения больных с одонтогенной инфекцией челюстей.

Ключевые слова: Челюстно-лицевая хирургия, остеомиелит, нижняя и верхняя челюсть, гной-воспалительный процесс, удаление зуба.

Ibragimov Davron Dastamovich
Kuchkarov Firdavs Sheralievich
Usmonov Rakhmatullo Fayzullayevich
Samarkand State Medical University

SURGICAL DENTAL TACTICS IN CASE OF UNTIMELY DIAGNOSIS OF ODONTOGENIC OSTEOMYELITIS
(case from practice)

ANNOTATION

A steady increase in sluggish and chronic diseases of the maxillofacial region, characterized by a hypergic inflammatory reaction, has been observed for several decades. To explain the etiopathogenetic occurrence of odontogenic osteomyelitis with untimely diagnosis and surgical treatment tactics. Thus, the success of treatment of patients with odontogenic jaw infection largely depends on early diagnosis and an objective assessment of the severity of the patient's condition.

Keywords: maxillofacial surgery, osteomyelitis, lower and upper jaw, pus-inflammatory process, tooth extraction.

Ibragimov Davron Dastamovich
Qo'chqorov Firdavs Sheralievich
Usmonov Raxmatullo Fayzullayevich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ODONTOGEN OSTEOMIYELITNI O'Z VAQTIDA TASHXIS QO'YILMAGANDA JARROHLIK
STOMATOLOGIK TAKTIKASI (amaliyotdan namuna)

ANNOTATSIYA

Giperigik yallig'lanish reaksiyasi bilan tavsiflangan yuz-jag' soxasining sust va surunkali kasalliklarining barqaror o'sishi bir necha o'n yillar davomida kuzatilib kelmoqda. O'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri davolashning jarrohlik taktikasi bilan odontogen osteomiyelitning etiopatogenetik paydo bo'lishini tushuntirish. Shunday qilib, jag'ning odontogen infektsiyasi bo'lgan bemorlarni davolashning muvaffaqiyati bo'lishi ko'p jihatdan erta tashxis qo'yish, bemorlarning ahvoli og'irligini ob'ektiv baholashga bog'liq.

Kalit so'zlar: yuz-jag' jarroxligi, osteomiyelit, pastki va yuqori jag', yiring-yallig'lanish jarayoni, tish olish.

Введение: Проблема лечения больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями по-прежнему актуальна, поскольку частота этой патологии не снижается, а фармакотерапия не всегда оказывается достаточно эффективной.

Неуклонный рост вялотекущих и хронических заболеваний челюстно-лицевой области, характеризующихся гипергической воспалительной реакцией наблюдается уже в течение нескольких десятилетий. Развитие гнойного воспаления большинство исследователей связывают, как с изменениями в этиологической структуре возбудителей и их свойств, так и с нарушениями иммунного статуса организма. На современном этапе отмечается развитие воспаления под влиянием резидентной флоры одонтогенных очагов и отдельных патогенов, потенциально обладающих вирулентностью, инвазивностью и токсичностью. В последнее десятилетие отмечено расширение видового спектра возбудителей, где сочетается резидентная и патогенная инфекция, с последовательной сменой доминирования аэробных, облигатно-анаэробных и факультативных анаэробов. При одонтогенных остеомиелитах более половины штаммов представлены неспорообразующими анаэробными бактериями, грамположительными кокками, а также встречаются актиномицеты, вейллонеллы. В структуре вялотекущих и хронических заболеваний челюстно-лицевой области одонтогенные остеомиелиты нижней челюсти занимают особое место в силу того, что поражения костной ткани челюстей воспалительного и травматического генеза претерпели в настоящее время существенные изменения.

В последние годы возросло число так называемых «первично-хронических», гипергических форм одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, когда острый период заболевания не определяется или протекает без выраженной острой стадии и явных признаков воспаления и интоксикации и в анамнезе есть указание только на воспалительные явления в области зуба. Значительно изменились и клинико-рентгенологические проявления этого заболевания. Большой редкостью стали больные с «классической» клиникой острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти, что существенно затрудняет постановку правильного диагноза в острой фазе заболевания. На смену диффузным формам хронического остеомиелита, протекавшим с выраженными деструктивными изменениями и секвестрацией, в настоящее время пришли очаговые и диффузные rareфицирующие, гиперостозные формы с преобладанием резорбтивных и продуктивных реакций над некротическими, характеризующиеся медленным, торпидным течением, частыми обострениями. Поражаются преимущественно нижняя челюсть, ее основание и угол [3, 5].

Атипичные проявления хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти обуславливают неустановленный диагноз в острой стадии заболевания почти у половины больных, что приводит к неадекватному медикаментозному и хирургическому лечению. Для деструктивных форм присуща длительная секвестрация с неоднократными обострениями. При диффузных поражениях наблюдалось прогрессирование процесса, в ряде случаев сопровождающееся патологическим переломом. Отличительной особенностью продуктивно-

деструктивной формы является «ползущий» характер процесса, отсутствие у части больных свищей и тени секвестров на рентгенограммах, что дезориентирует врачей [1, 2, 3].

Цель: Объяснить этиопатогенетическое возникновение одонтогенного остеомиелита при несвоевременной диагностике и хирургическая тактика лечения.

Материал и методы обследования: Приводим случай из нашей практики. Больной С., 37 год поступила в отделение челюстно – лицевой хирургии (ЧЛХ) центральной больницы города Самарканда с жалобами на наличие болезненности и отека в области нижней челюсти справа, припухлости, гнойного выделения в области десен зубов нижней челюсти справа и неприятного запаха из за рта.

Из анамнеза больная болен в течение 5 месяцев, свое заболевание связывает с зубной болью нижней челюсти справа. Поначалу больная не обращалась к врачам по поводу зубной боли, занималась самолечением. Вскоре вынуждена была обратиться за помощью к врачу частой клиники. После осмотра врача стоматолога был удален 46 зуб. После удаления зуба болезненность не прекратилась, а наоборот боль усиливалась, и больная неоднократно обращалась за помощью к местным стоматологом по поводу своей проблемы. Неоднократно проводилось хирургическое выскабливание удаленного зуба, антибактериальная терапия и хирургическое вскрытие подчелюстного абсцесса. После 24 дней хирургических вмешательств гнойное выделение со стороны слизистой оболочки подчелюстной области не прекращалось. В течение пяти месяцев со стороны стоматологов по месту жительства и города Самарканда проводилось 4 хирургических манипуляций, после которых положительных результатов не наблюдалось. Больная вынуждена была обратиться к челюстно-лицевым хирургам с вышеизложенным жалобами.

При объективном осмотре лицо больной ассиметрично, в подчелюстной области справа имеется рана послеоперационного вмешательства, вокруг кожный покров гиперемирован, в центре раны наблюдается грануляционная ткань. При пальпации обнаружилось гнойное выделение из раны. Открывание рта больной болезненно, ограничено. Также при осмотре в правой подъязычной области имеется послеоперационная рана, вокруг слизистая оболочка гиперемирована, при пальпации наблюдается гнойное выделение. Установлен клинический диагноз: Состояние после операции. Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти справа от 46 зуба в стадии обострения. Больному назначено комплексное лечение в условиях стационара. Проведена остеопластика с помощью экспланта изготовленный фирмы конмед после операции секвестрэктомии.

Результаты: Таким образом, от ранней диагностики, объективной оценки тяжести состояния пациентов во многом зависит успех лечения больных с одонтогенной инфекцией челюстей. Несмотря на достигнутые успехи в медицинской практике, лечение острого и хронического остеомиелита челюстей остается сложным и недостаточно эффективным. Одной из причин этого считается несвоевременная диагностика процесса, которая приводит к утяжелению клинического течения, склонности к генерализации процесса, к тяжелым септическим осложнениям и к неблагоприятным исходам. Данный

контингент больных требует активного, подчас дорогостоящего лечения в условиях специализированного стационара. У пациентов хронический остеомиелит челюстей длится от 6 месяцев до нескольких лет и предусматривает продолжительное лечение, в том числе с многократным проведением хирургических вмешательств. Поэтому своевременная диагностика и комплексное лечение пациентов с одонтогенным остеомиелитом челюстей считается чрезвычайно актуальной проблемой в практике челюстно – лицевой хирургии и в хирургической стоматологии.

Выводы: Хронический остеомиелит альвеолярного отростка возникает чаще на нижней челюсти в связи с тем, что в нижней челюсти проходит один магистральный сосуд - нижняя луночковая артерия, которая в основном питает зубы, а кровоснабжение челюсти осуществляется за счет сосудов периоста. При тромбозе этих сосудов в результате травмы или воспаления происходит омертвление того или иного участка костной ткани в результате нарушение питания. Процесс секвестрации длительный, зависит от многих причин: вялого течения воспаления в связи с понижением иммунитета пациента, наличия у него сопутствующей патологии, аллергических реакций и т.д.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д. и др. Причина развития одонтогенного остеомиелита при несвоевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 287-291.
2. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш. Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 852-855.
3. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмаев Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины //Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием. – 2021.
4. Кучкоров Ф. Ш. Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинко-статического анализа //Наука молодых-наука будущего. Новая наука. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 2.
5. Нарзикулов Ф., Кучкоров Ф., Ибрагимов Д. Применение препарата элюдрил про в комплексном лечении для профилактики в развитие переимплантитов //Дни молодых учёных. – 2022. – №. 1. – С. 88-89.
6. Ibragimov, D. D., Mavlyanova, U. M., Gaffarov, U. B., KUCHKOROV, F., & Akramov, N. M. (2021). The case of hemifacial microsomia in blood brothers. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 793-795.
7. Ибрагимов, Д. Д., Кучкаров, Ф. Ш., Азаматов, У. А., & Валиева, Ф. С. (2021). Развитие Деформации Лица При Неправильном Диагностировании Доброкачественных Опухолей Челюстно-Лицевой Области. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 2(10), 117-120.
8. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
9. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. *InterConf*, 712-720.
10. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмаев, Н. С. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЭЛЮДРИЛ ПРО И ОСТЕОГЕНОН ПОСЛЕ СЛОЖНОЙ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЕ ЗУБА. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ* (pp. 398-402).
11. Ибрагимов, Д. Д., Мардонова, Н. П., Исмаев, Н. С., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). ЖАҒ КИСТАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ТРОМБОЦИТЛАР БИЛАН ТЎЙИНГАН ФИБРИНИНГ ҚЎЛЛАШ АВЗАЛЛИГИ. *MedUnion*, 2(1), 88-93.
12. Абдуллаев, Б. А., Абдуфаттоев, Ж. А., Антонов, А. А., Ануфриева, О. В., Базарова, Л. В., Бакаева, О. Н., ... & Яворская, О. А. (2023). Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития.
13. Ибрагимов, Д. Д., Мавлянова, У. М., Гаффаров, У. Б., Кучкоров, Ф. Ш., & Исмаев, Н. С. (2021). Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. In *Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области* (pp. 48-51).
14. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., & Кучкоров, Ф. Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. *ТОМ-II*, 447.
15. Кучкоров Ф.Ш. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б. (2023/7/12). Пути повышения эффективности лечения у больных с периоститом челюстей. II Всероссийская научно-практической конференция по стоматологии с международным участием "Максудовские чтения". 86-90.
16. А.Н. Ахмедов Д.Д. Ибрагимов, Ф.Ш. Кучкоров, О.А. Рузибаев, Н.Ш. Худойбердиев. (2023/6/16). Актуальные вопросы современной науки и инноватики. *Вестник науки*. 30-35
17. Кучкорова Камола Холмат кизи Ибрагимов Даврон Дастамович, Мардонова Нигора Парда кизи, Кучкоров Фирдавс Шералиевич. (2023/5/29). РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. Научный потенциал – 2023. *Новая наука*. 208-214.
18. Musaev Jamshid Khasanovich Ibragimov Davron Dastamovich, Kuchkorov Firdavs Sheralievich. (2023/5/25). IMPROVING THE EFFECTIVENESS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIOSTITIS OF THE JAWS WITH THE USE OF

- DRUGS DECASAN AND STOMORAD. INTERDISCIPLINARY RESEARCH, EDUCATION AND INNOVATION. International scientific conferences Conference II. 8-14.
19. Абсаматов Жасур Кодирхонович Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Хамраева Юлдуз. (2023/5/16). Применение Элюдрил ПРО в сочетании Остеогеноном после сложных операций удаление зуба мудрости нижней челюсти. "Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии". VI Международный конгресс стоматологов г.Ташкент. 156-159.
 20. Туйчиева М.А. Кучкоров Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., Норпулатов Д.М. (2023/4/26). ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЕ ЗУБА. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ». ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 67-70.
 21. Шукурова З.С. Ибрагимов Д.Д., Кучкоров Ф.Ш., Нарзикулов А.Р. (2023/4/26). ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФУРАСОЛ И ФАРИНГОСОЛ САЛВАНОЛС ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРИОСТИТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ». ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 42-44.
 22. Умирзоков Суннатилло Бокиевич Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Мардонова Нигора Парда кизи. (2023/3/21). ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФУРАСОЛ И ФАРИНГОСОЛ САЛВАНОЛС ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРИОСТИТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ. МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2023: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ. *Новая наука.* 7-13.
 23. Махаммадиев Ахмадхон Орифхонович Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Мусаев Жамшид Хасанович. (2023/3/20). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. *Новая наука.* 112-118.
 24. Гаффоров Усмон Бобоназарович Исमतов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. (2023/3/20). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ПЕРИОСТИТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ. НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ. *Новая наука.* 28-34.
 25. Сирожидинов Уктам Хакимович Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич. (2023/3/13). Применение препарата Колапал КП-ЛМ при ограниченных дефектах челюстей после операции цистэктомии. Исследовательская работа – 2023. *Новая наука.* 16-19.
 26. Омонов Отамурод Зиёдуллаевич Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Файзуллаев Фармонбек Махмаёкуб угли. (2023/2/2). Применение аутоплазмотерапии при комплексном лечении переломов верхней челюсти. Наука молодых - наука будущего. *Новая наука.* 183-187.
 27. Кучкоров Фирдавс Шералиевич Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. (2023/2/2). Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статического анализа. Наука молодых - наука будущего. *Новая наука.* 146-150.
 28. Ибрагимов Даврон Дастамович Акрамов Хусниддин Маматкулович Кучкоров Фирдавс Шералиевич. (2023/2/2). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. Наука молодых - наука будущего. *Новая наука.* 168-173.
 29. Кучкоров Фирдавс Шералиевич Ибрагимов Даврон Дастамович, Абдуфаттоев Жахонгир Абдутолибович. (2023). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОСТИТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ДЕКАСАН И СТОМОРАД. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. *Новая наука.* 328-339.
 30. Кучкорова К.Х. Кучкоров Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д. (2023/1/12). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаление зуба. Инновации в медицине: от науки к практике. 71 научно-практическая конференция с международным участием. 156-157.
 31. Садриддинова Ш.С. Кучкоров Ф.Ш., Кучкорова К.Х., Норпулатов Д. Обоснование эффективности местного применения антисептика и остеорегенеративного препаратов после удаления зуба. II Всероссийская научно-практической конференция по стоматологии с международным участием "Максудовские чтения". 129-132.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000